

УДК 902

Флюстунова И.Н.**СВЯТИЛИЩЕ КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ - МИДХЪАУ ДЗУАР¹***Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону*

Аннотация. Статья посвящена исследованию святилища кобанской культуры в Северной Осетии - Мидхъау дзуар. Основной целью является изучение его архитектуры и строения и поиск связи с иными святилищами кобанской культуры, что расположены поблизости. Так, существует несколько теорий о его осмыслении, где выдвигается и образ «Мировой горы», «Мирового древа», о чем свидетельствует трехчастная структура сооружения. Также проводится много параллелей между данным дзуаром и подобными ему в названии и предназначении; но на данный момент не стоит утверждать о полном сходстве святилищ. Хотя они и имеют общие черты, но выявляются различия в этимологии, строении и прочим культовым моментам.

Abstract. The article is devoted to the study of the sanctuary of the Kobani culture in North Ossetia - Midkhu dzuar. The main goal is to study its architecture and structure and to find a connection with other sanctuaries of the Kobane culture that are located nearby. So, there are several theories about its understanding, where the image of the "World Mountain", the "World Tree" is put forward, as evidenced by the three-part structure of the structure. There are also many parallels between this dzuar and similar ones in name and purpose; but at the moment it is not necessary to assert the complete similarity of the sanctuaries. Although they have common features, differences in etymology, structure and other iconic moments are revealed.

Ключевые слова: Северная Осетия, кобанская культура, дзуар, святилище, ранний железный век.

Keywords: North Ossetia, Koban culture, dzuar, sanctuary, early Iron Age.

Понимание дзуара включает несколько значений. Во-первых, оно обозначает местный объект или конкретную территорию. Во-вторых, это дух, который обитает в этой области. В-третьих, это строение, которое может быть установлено для обозначения местонахождения этого духа. Дзуары выбираются так, чтобы определенная точка на местности служила своеобразным энергетическим центром. Дзуары делятся на те, которые почитаются данной общиной, родом, группой родов или всем осетинским народом, а также на дзуары, которые уважают странствующие по установленным маршрутам.

Святилище Мидхъау дзуар расположено в Мамисонском ущелье, в черте селения Лисри, в северо-западной части населенного пункта [9, с. 20]. Одно из первых описаний святилища было совершено Евгенией Георгиевной Пчелиной в 1948 году. Она зафиксировала несколько культовых мест в этом районе, но особенно почитаемым считалось конкретно это. Дзуар представляет собой трехъярусное крупное сооружение, что сложено из разномерных камней. Нижний ярус устроен в виде несколько приближенной к овалу в плане площадки (7,90 на 8,90 м),

¹ Научный руководитель – Е.В. Вдовченков, доцент, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии и истории Древнего мира ЮФУ.

составляющей в высоту 1,80 м [9, с. 20]. По мнению В.Х. Тменова, вероятно, при ее сооружении была использована естественная возвышенность, обнесенная массивной подпорной стеной [6, с. 152]. Северный сектор этой платформы с примыкавшей к ней лестницей, разрушен. Второй ярус дзуара представляет собой прямоугольное в плане сооружение длиной 5,90 и шириной 4,85 м. Высота второго яруса 2,20 м. В западной стене сооружения на высоте 1,55 устроена каменная ниша, которая перекрыта массивной каменной плитой. Внутри этой ниши находятся черепа животных. Третий ярус сооружения представляет собой четырехугольный сегмент с размерами 1,30 x 1,60 м, высотой 1,80 м. В западной части его устроены две ниши в кладке, одна над другой. Возможно, раннее святилище украшали куски кварцита, которые в настоящее время уже утрачены по различным причинам [6, с. 152].

Трехчастная структура дзуара развернуто трактуется Т.К. Салбиевым. Три уровня святилища символизируют три космические области: небеса, земная поверхность и подземный мир. Вход в святилище осуществляется с нижнего уровня, со стороны реки Мамисон-дон. Ниши для подношений располагаются на западной стороне, чтобы паломники, стоя у ограды, могли лицом быть обращены на восток. Священнослужитель, дзуарылаг, обладающий правом доступа в святое пространство, поднимается к этим нишам, двигаясь по часовой стрелке; таким образом, сакральный центр, соответствующий вертикали святилища, располагается у него справа. В плане святилище имеет форму квадрата, вписанного в круг, где четко обозначены его центр и периферия [4]. Таким образом, в древности Мидхъау дзуар представлял собой святилище, связанное с пониманием «Мировой Горы» или «Мирового Древа». Стоит отметить, что белые камни на вершинах святилищ упоминаются несколько раз: на крыше святилища Хуыцауы дзуар (на горе к северо-западу от Лисри) [6, с. 153], в деревне Камцо на святилище Дамбадели, которое также называется Мады Майрам [6, с. 146], в селении Клиат на святилище Рагон Уастырджийы дзуар [6, с. 156], в поселке Згил на святилище Самтхосы Уастырджийы дзуар [6, с. 143], и в деревне Цми на святилище Рекомы дзуар [6, с. 136]. Похоже, что этот общий элемент для различных святилищ имеет особое значение. Также следует акцентировать внимание на важном нюансе: в некоторых случаях белые камни на вершинах этих святилищ были расположены в форме конуса или пирамиды, что говорит о сохранении изначальной структуры. Поскольку святилище в Лисри в мифологическом контексте рассматривается как Мировая гора, возможно, белые камни на крыше данного святилища, изначально уложенные в виде конуса или пирамиды, могут представлять собой архитектурное воплощение её снежного пика [1, с. 318]. Реальные образы гор с белоснежными вершинами всегда были перед глазами создателей подобных столпообразных святилищ.

Исследователь В.И. Козенкова относит это святилище к одному из возможных культовых объектов кобанской археологической культуры [2, с. 41]. Одним из доказательств этого является находка бронзовых артефактов кобанской культуры, обнаруженных в нишах и на территории дзуара. Первый из этих предметов — это утонченная подвеска, выполненная в форме реалистично изображенной скульптурной фигурки козла или тура. В.И. Козенкова дала такое определение находке: «Возможно, на древнем кобанском святилище был сооружен необычной формы каменный дзуар близ с. Лисри в 18 км от Мамисонского перевала, где в 1964 году были обнаружены кобанские бронзовые изделия, в том числе тяжелая литая фигурка козла...» [2, с. 41]. Вторым изделием, обнаруженным в нишах святилища в Лисри, является фрагмент изысканной ажурной бронзовой пряжки, предназначенной для пояса. Эта пряжка, украшенная зооморфными мотивами и

узорами из шнуров, обладает характерными праздничными элементами. В 1964 году во время археологических раскопок в Осетии В.И. Марковин обнаружил описанную выше подвеску и часть пряжки. Он высказывал мнение, что эти артефакты могли быть привезены из Юго-Осетии, где встречаются богатые могильники кобанского периода и более позднего времени [4, с. 74].

Принимая во внимание, что неподалеку от Лисри, в селе Нижний Зарамаг, в ходе археологических работ, проводимых Институтом истории и археологии РСО-А, был выявлен и изучен в течение четырех лет, с 2006 по 2009 годы, обширный и ценный Адайдонский могильник кобанской культуры [8], и учитывая свидетельства местных жителей о находках предметов этой культуры, периодически вымываемых рекой Камсходон, можно предполагать, что в близости сел Камсхо и Лисри располагается древний могильник позднебронзового периода Кавказа, откуда и были взяты вещи.

Примечательно, что в 50 км от святилища расположен комплекс со схожим названием – Мигъдау дзуар. Бытует мнение об идентичности Мигъдау в Урсдонском ущелье и Мидхъау в Лисри. Зачастую то минимальное различие, которое имеется в этих названиях, незаметно стирается, и оба святилища носят одинаковое название. Первый объект плодотворно изучила сначала Е.Г. Пчелина, а после М.Э. Мамиев, что смог опровергнуть некоторые тезисы Евгении Георгиевны относительно этимологии святилища. Так, Мидъгау «...состоит из двух слов: Мигъ – туман и дау, которое может являться сокращением от слова дауге – светлый дух от слова «дау» – подозрение, клятва. В обоих значениях этого слова название это соответствует народному представлению о функциях этого святилища. С одной стороны, святилище Мигъдау является патроном благоприятной для земледелия и плодородия трав погоды и, во-вторых, здесь давались клятвы при совершении судопроизводства по обычному праву» [3]. Высказывается идея о том, что в Урсдонском святилище присутствует иносказательное наименование какого-либо святого. А Мидхъау дзуар, дословно с осетинского – святой, святилище, расположенное внутри села, в черте села. Кроме того, отмечается полное архитектурное несоответствие обоих святилищ. Отсюда автор заключает, что святилище в Лисри не имеет отношения к понятию Мидъгау [9, с. 20, 23].

Источники и литература

1. Дарчиев А.В. Культурная принадлежность святилища Мидхъау в селении Лисри Северной Осетии // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 10. С. 313-334.
2. Козенкова В.И. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы и раннежелезного века (узловые проблемы происхождения и развития кобанской культуры). М.: ИА РАН, 1996.
3. Мамиев М.Э. Семантика посвящения дзуара Мигъдау // Дарьял, 2003, № 5.
4. Марковин В.И. Некоторые итоги археологических разведок в Северной Осетии // МАДИСО. Т. II. Орджоникидзе, 1969
5. Салбиев Т.К. Об архитектурных особенностях святилища Мигъдау – дзуар селения Лисри // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. №3. С. 127
6. Тменов В.Х. Средневековые историко-архитектурные памятники Северной Осетии. Орджоникидзе, 1984
7. Чшиев В.Т. Памятники кобанской культуры Северной Осетии // Археология Северной Осетии. 2007. Т.1. С. 178 – 293
8. Чшиев В.Т. Раскопки могильника кобанской культуры Адайдон в Алагирском ущелье Северной Осетии в 2006 г. // Археологические открытия. М.: ИА РАН, 2006. С. 63
9. Чшиев, В.Т. Святилище Мидхъау Дзуар в С. Лисри Северной Осетии // Вестник Владикавказского научного центра. 2020. Т. 20, № 2. С. 20-26.

10. Чшиев В.Т. Эпоха поздней бронзы – раннего железа Северной Осетии. Кобанская культура // История Осетии. 2012. Т.1. С. 53 – 88.